

NASA TOPS

PARTICIPANTES DE LA COHORTE 1

Jesica Formoso (orcid 0000-0003-3062-4036) y Laura Ación
(orcid 0000-0001-5213-6012)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Países de Residencia

Pronombres

Nivel educativo

Área de formación

Investigación

Realiza investigación

Grupos subrepresentados (59 respuestas)

ACCESIBILIDAD

Requerimientos de los participantes (44 respuestas)

Casos específicos

- Les agradezco si puedo tener la grabación del evento así puedo adaptarlo a mi forma de aprender, soy adulta autista y mi interés profundo es la educación y la programación. Me dedico específicamente a diseñar materiales didácticos accesibles.
- Hablando despacio, español es una lengua extranjera para mi. Subiendo la grabación también es algo que puede ayudar en caso de tener alguna dificultad para conectarse

ANTECEDENTES EN CIENCIA ABIERTA

Conocimiento acerca de publicar de forma abierta:

Conocimiento acerca de publicar de forma abierta:

Importancia percibida acerca de distintas prácticas:

Animar a otras personas:

Muchas gracias

¿Qué preguntas o sugerencias tienes?

www.metadocencia.org

MetaDocencia es un proyecto
con patrocinio fiscal de:

